

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
DE POPAYÁN

2021

*Memorias de proyectos de
investigación realizados con la
Organización para el Desarrollo
Urbano y Campesino
(ORDEURCA).*

**DIRIGIDO A: MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN
ORDEURCA**

**REALIZADO POR: ESTUDIANTES DEL
SEMILLERO TROPUS**

**FUNDACIÓN UNIVESITARIA DE POPAYÁN
PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
LINEA SOCIAL COMUNITARIA**

Índice

Presentación

- 3** Autoras
- 3** Coautor
- 3** Objetivo de la cartilla
- 4** Objetivo de cada investigación

Primera investigación

- 5** Contextualización de la problemática e importancia de la investigación
- 6** Resiliencia
- 7** Acciones colectivas
- 8** Cultura de paz
- 9** Objetivos específicos
- 10** Resultados de la investigación

Segunda investigación

- 14** Contextualización de la problemática e importancia de la investigación
- 15** Identidad colectiva
- 16** Acciones colectivas
- 17** Construcción de paz

- 17** Objetivos específicos
- 18** Resultados de la investigación

Tercera investigación

- 21** Contextualización de la problemática e importancia de la investigación
- 23** Memoria colectiva
- 24** Saberes
- 26** Prácticas campesina
- 27** Objetivos específicos
- 28** Resultados de la investigación

Recomendaciones

- 32** Primera recomendación
- 33** Segunda recomendación

Agradecimientos

- 34** Agradecimientos a miembros de ORDEURCA

Referencias

- 35** Referencias

PRESENTACIÓN

AUTORAS

Leidy Viviana Andrade Mamian
Jenny Lorena Gómez Calvache
Luisa María Palacios Cuero
Marbel Nayarith Marengo Duarte
Liset Fernanda Restrepo Muñoz
María Camila Vargas Díaz
Semillero Tropus

COAUTORA

Claudia Lorena Burbano García
Ángela Girón

OBJETIVO DE LA CARTILLA

Visibilizar las investigaciones realizadas por estudiantes de la facultad de psicología del semillero TROPUS de la Fundación Universitaria de Popayán.

En esta cartilla se encuentran los resultados obtenidos de tres investigaciones: **"Factores de la resiliencia social presentes en el desarrollo de las acciones colectivas para la construcción de cultura de paz"**, **"Acciones colectivas para la construcción de paz: un estudio centrado en la identidad colectiva al interior de la Organización"** y **"Caracterización de memorias colectivas a través del diálogo de saberes entre jóvenes y adultos de la comunidad campesina ORDEURCA de Antomoreno, Sotará"** durante los años 2018, 2019 - 2 y 2020- 1.

¿Cuál es el objetivo principal de cada investigación?

INVESTIGACIÓN 1

Caracterizar los factores de resiliencia social presentes en el desarrollo de las acciones colectivas para la construcción de una cultura de paz realizados por los líderes sociales de la organización.

INVESTIGACIÓN 2

Describir la identidad colectiva que se evidencia a través de las acciones colectivas para la construcción de paz que realizan los integrantes de la Organización.

INVESTIGACIÓN 3

Caracterizar la memoria colectiva a través del diálogo de saberes entre jóvenes y adultos de la comunidad campesina ORDEURCA.

Factores de la resiliencia social presentes en el desarrollo de las acciones colectivas para la construcción de cultura de paz

MARBEL NAYARITH MARENGO Y LISET FERNANDA RESTREPO

En Colombia, se ha vivido la violencia por grupos al margen de la ley, donde se ve la afectación del bienestar de las comunidades y de los líderes sociales, quienes son los que defienden los derechos humanos puesto que el estado no ha mostrado interés por la protección de sus identidades. (Barrera, 2017)

En donde después del acuerdo de paz en el año 2016 se aumentaron las muertes de los líderes sociales y ahora se sienten desprotegidos, desamparados y desilusionados por los incumplimientos de los planes de protección. Además, se presenta inconformidades por parte de la comunidad ante los sucesos que dañan procesos en busca de acciones de paz (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento [CODHES], 2019).

Esta investigación es importante, porque permite reconocer la capacidad de la comunidad de salir adelante, las actividades que realizan dentro y fuera de la organización y la forma cultural de buscar la paz (Rubén y Ardila, 2001).

Los temas principales de la investigación son 3:

Resiliencia social
Acciones colectivas
Cultura de paz

¿QUE ES LA RESILIENCIA?

Es la capacidad de las personas de salir adelante ante situaciones o acontecimientos difíciles en la vida. (Menanteux, 2014; Vanistendael como se citó en Uriarte, 2013)

Y la resiliencia social es

La capacidad de afrontar las problemáticas en unión con los miembros de la comunidad y salir adelante. (Ojeda, Jara y Márquez, como se citó en Uriarte, 2013)

De la resiliencia social se desprenden 4 factores que son:

Autoestima colectiva

Es sentirse parte de un grupo, creación fuertes de amistad y compañerismo, amor hacia la tierra y los miembros (Uriarte, 2013).

Humor social:

Es recordar momentos buenos o malos y permitir que surjan risas y burlas (Jauregui y Carbelo, como se citó en Uriarte 2013).

Cohesión social:

Es la unión entre los miembros y en ellos se mantiene la convivencia, la comunicación, la colaboración y solidaridad. (Acinas, 2007; Martínez - Taboada y Arnos, como se citó en Uriarte 2013).

Identidad cultural:

Son las creencias, los buenos comportamientos, los ritos y gustos que son propios de la comunidad permitiendo la solidaridad y los lazos de unión (Uriarte, 2013).

¿Que son las acciones colectivas?

Las acciones colectivas son actividades que se realizan dentro de la comunidad para hablar de temas importantes, como lo es la injusticia, los malos manejos del gobierno, conocer el conflicto y se trabaja por medio de actividades en la solución de una problemática (Torres, 2009; Jiménez, y Ramírez, 2010)

Desde las acciones en la comunidad se desprenden 2 tipos de acciones: las visibles y las poco visibles.

Acciones visibles

Son actividades que se dan a conocer ante los demás como lo son las movilizaciones; llámese huelgas, concentraciones o manifestaciones que realizan las comunidades (Jiménez, 2006 como se cito en Jiménez, y Ramírez, 2010).

Acciones poco visibles

Es toda actividad que no es visible ante los demás, porque se realiza dentro de las organizaciones o comunidades, en busca de un cambio en la realidad social en la que viven (Jiménez y Ramírez, 2010).

¿Que es la cultura de paz?

Primero conozcamos la definición del término paz

Busca soluciones y otras formas de resolver los problemas, es el fin de toda clase de guerras. Trasciende la terminación del conflicto y está guiado a calmar los descontentos entre las personas y poder solucionar entre todos una problemática (Galton, 2003; Calderón, 2009 como se cito en Chávez, 2017).

Si se da la paz, se deben brindar garantías en temas de salud, educación, trabajo, pobreza, desigualdad, hambre y vivienda (Almeida como se cito en Pérez, 2015)

¿Que es la cultura?

La cultura es conocimientos, ideas y tradiciones que son aprendidas por el paso del tiempo dentro de una comunidad (Hernández, Luna & Cadena, 2017).

CULTURA DE PAZ

Según la Organización de las Naciones Unidas son las actitudes, valores, tradiciones y los estilos de vida de una comunidad, donde la paz es el eje principal y se da por medio de la educación y el diálogo, se busca darle fin a la violencia (Asamblea general de las Naciones Unidas, 1999).

El mayor compromiso de la cultura de paz es “lograr procesos pacíficos, garantizando la democracia y construcción social, teniendo en cuenta todas las relaciones sociales y la solución de conflicto desde espacios culturales que proporcione el ambiente para llevar a cabo ritos ancestrales y juegos tradicionales o enseñanzas populares”. (Hernández, et al. 2017)

¿Cuáles son los objetivos específicos de la investigación?

1

Describir las “acciones colectivas” que realizan los líderes sociales que hacen parte de la organización para la protección de los derechos humanos, territorio, y el medio ambiente.

2

Reconocer cómo las acciones colectivas contribuyen a la “construcción de una cultura de paz” en cuatro líderes sociales y la organización.

3

Identificar “factores de resiliencia social” en cuatro “líderes sociales” que hacen parte de la organización campesina.

¿Cuáles fueron los resultados de la investigación?

Las acciones colectivas se reflejaron en:

Acciones visibles

Movilización

Trabajo con otras organizaciones

Grupo de mujeres

Grupo juvenil

Guardias interétnicas

Acciones no visibles

Vivero

Espacios de educación popular

Articulación campo- ciudad

Recorrido territorial

Asambleas organizativas

Estas acciones colectivas desarrolladas por los líderes sociales permiten el logro de sus objetivos de lucha y reconocimiento de sus problemáticas, permitió reconocer sus trabajos en relación con la defensa de los Derechos Humanos, la protección del territorio y la defensa del medio ambiente que están vinculadas con los saberes ancestrales y su identidad cultural permitiendo la unión de sus integrantes.

Retomado de fragmentos de los líderes sociales...

"Los recorridos ambientales con la guardia campesina para identificar focos o brechas para nosotros poder decir vean aquí hay un daño ambiental y tenemos que resolverlo"
(Entrevista personal)

"Trabajando colectivamente en temas de asamblearios, reuniones y formaciones propiciando escenarios para generar paz"
(Entrevista personal)

"Hemos tenido unos talleres entre guardias, entre guardias campesinos, guardias cimarronas, y ahí tejemos bueno usted que está haciendo para proteger un territorio campesino"
(Entrevista personal)

"Desde nuestra organización venimos tejiendo ese término de solidaridad y la unidad entre el campo y la ciudad para que permita construir vida digna"
(Entrevista personal)

¿Cuáles fueron los resultados de la investigación?

Las acciones contribuyen a la construcción de cultura de paz desde una mirada integral; la paz trasciende del conflicto y se pone en marcha por medio de la educación popular y formación política, los encuentros organizativos, la minga, recorridos territoriales puesto que permiten dinámicas generadoras de paz.

Está presente en toda acción y trabajo que se realiza como líder social con las comunidades, llegando de este modo a ser evidente los símbolos gestores como el bastón. La guardia campesina representa la autoridad, autonomía y es una acción que se desarrolla en su territorio, pero representa la protección en ese sentido de lucha, identidad cultural defensa de derechos y territorio, de este modo promueven el ejercicio de cultura de paz.

Retomando algunas palabras de los líderes...

"El bastón de la guardia representa para mí paz porque ante tanto olvido la gente ha asumido organizarse y el bastón representa para ellos autoridad, una autoridad que se ejerce sin opresión" (Entrevista personal)

"La organización le apuesta al tema de paz, la movilización, la guardia, la defensa de la vida del territorio son acciones gruesas importantes para decir que nosotros somos constructores y acciones de paz" (Entrevista personal)

¿Cuáles fueron los resultados de la investigación?

Los factores de resiliencia social presentes en los líderes sociales entrevistados fueron:

Cohesión social

Se da desde el apoyo, las enseñanzas y relación con otras organizaciones, en la cual surgen nuevos pensamientos de lucha por la protección de los derechos, fortaleciendo la hermandad entre los líderes sociales y la comunidad. Igualmente está representada por la guardia campesina como defensores del territorio, la vida y el medio ambiente, esto permite que los jóvenes se unan y se interesen por las luchas sociales fortaleciendo la participación social y el apoyo.

Retomando algunas palabras de los líderes...

“Más que ser amigos hay una hermandad de pensamientos... vamos con lo que sabes y entiendes de la lucha, ¡hagámoslo juntos!”(Entrevista personal)

Identidad cultural

Se dan en espacios de socialización y diferentes trabajos colaborativos de lucha a partir de las desde la enseñanzas recibidas en formaciones políticas, escuelas de formación popular, también desde sus propias creencias, vivencias y costumbres se dan los procesos de planificación y acción fortaleciendo los saberes ancestrales.

Retomando algunas palabras de los líderes...

“Me gusta estar a la expectativa de aprender de la gente cómo es la sabiduría tradicional, campesina e indígena que se comparten”(Entrevista personal)

¿Cuáles fueron los resultados de la investigación?

Autoestima colectiva

Es el sentido pertenencia y amor por la organización y por la comunidad, el cual se da al liderar procesos sociales y comunitarios, se fortalecen vínculos y afectos entre los miembros, lo cual hace que sea de gran importancia la labor que se desempeñan cada día en la organización, puesto que las actividades organizativas se realizan de manera grupal lo que permite que se den asertivamente sus objetivos resaltando que para cada miembro es importante las tierras y la comunidad.

Retomando algunas palabras de los líderes...

"Siento empatía por venir de un sector popular y rural, sentir esas necesidades o dificultades como mías" (Entrevista personal)

Humor social

Está presente en las experiencias, vivencias de los líderes y de los participantes de la organización, se realiza desde los trabajos cotidianos, como lo es la formación política, movilizaciones, la minga o asambleas, en las cuales los líderes sociales mencionan que se han experimentado momentos positivos y otros no tan agradables, se generan risas y burlas donde se demuestra cómo se logra la unificación entre los miembros.

Retomando algunas palabras de los líderes...

"Dentro de la minga nos tocó un día amanecer toda la noche sacando agua de la carpa y parecía como jugando voleibol y nos divertimos así" (Entrevista personal)

Acciones colectivas para la construcción de paz: un estudio centrado en la identidad colectiva al interior de la Organización

LEIDY V. ANDRADE, JENNY L. GÓMEZ,
LUISA M. PALACIOS Y M. CAMILA VARGAS.

Las organizaciones sociales se han ido estableciendo a lo largo de la historia debido a diferentes problemáticas como la vulneración de los derechos constitucionales hacia los afros, indígenas y principalmente hacia los campesinos. La ONU reconoce la declaración de los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales; esta herramienta permite a los países establecer políticas públicas que vinculen las necesidades que presentan los campesinos, como el derecho al agua, a la semilla y a la tierra (Dejustia, 2018).

Al mismo tiempo, se pretende aportar nuevos elementos teóricos a la organización social, que sirvan de base para implementar nuevas estrategias que permitan el crecimiento y fortalecimiento de su organización. Además, de permitir que sus acciones sean reconocidas como un elemento que busca aportar a la sociedad a nivel político, económico, social y cultural. De la misma forma permita que sus miembros logren constituir una identificación con la organización, tanto con sus objetivos como con sus metas.

Los temas principales de la investigación son:

- Identidad colectiva
- Acciones colectivas
- Construcción de paz

¿Qué es la Identidad Colectiva?

Según Melucci (1995), es la relación entre los miembros que interactúan, deciden y se influyen entre sí. Es de forma activa y es una relación que se da de forma cotidiana.

Existen unos elementos que hacen parte de lo que es la identidad colectiva (Merino, s.f), los cuales se presentan a continuación:

2. Sentido de pertenencia:

Se genera en cada una de las personas del grupo u organización un sentimiento de identificación con el mismo, lo que lleva a que se unan y se movilicen a crear procesos de construcción. Todo esto desde la solidaridad, el compañerismo, el trabajo en equipo para alcanzar las metas en común (Brea, 2014).

1. Interacción social:

Es la relación que se genera entre las personas que hacen parte de un grupo, donde interactúan y se relacionan entre ellos y con personas de otros grupos. Así mismo, vivencian experiencias compartidas que generan transformaciones sociales, económicas o políticas (Bermúdez y Gallegos, 2011).

¿Qué son las acciones colectivas

Según Tarrow (1997), es la movilización de un grupo de personas que están enfocados a conseguir un beneficio común, como una forma de exigir respeto a los derechos constitucionales, de forma pacífica y democrática.

Existen dos dimensiones de acciones colectivas (Jiménez y Ramírez, 2010):

2. Dimensión latente:

Son acciones que hacen parte de la cotidianidad del grupo, tienen un menor reconocimiento social pero de igual forma genera un impacto en la comunidad y en la construcción de la sociedad, como por ejemplo las guardias campesinas, los viveros, entre otros.

1. Dimensión manifiesta:

Aquí se encuentran las acciones que son más visibles, de mayor escala y que tienen un mayor impacto social, como las marchas, las mingas, las manifestaciones.

¿Qué es la construcción de paz?

Es un proceso continuo el cual empieza desde cada persona mediante las diferentes acciones que realiza día a día en los contextos en que se desenvuelve y no solamente en grandes procesos como el tratado de paz (Iecah, 2010).

¿Cuáles son los objetivos específicos de la investigación?

1

Identificar en los miembros de la organización los aportes que hacen a la construcción de paz desde cada una de las acciones que realizan tanto manifiestas como latentes.

2

Identificar los elementos que hacen parte de la identidad colectiva y que se encuentran presentes en los integrantes de ORDEURCA.

3

Determinar cómo las acciones colectivas para la construcción de paz que realizan los miembros fortalece la identidad colectiva.

¿Cuáles fueron los resultados de la investigación?

1. En la organización, se ha fortalecido la **identidad colectiva** por medio de la *unión entre los miembros*, debido a que se encuentran presentes los dos elementos de la identidad, *sentido de pertenencia* al momento en que los miembros afirman identificarse con el objetivo de la organización y sus actividades, e *interacción social* puesto que comparten constantemente espacios de interacción y aprendizaje.

Retomando algunas palabras de los miembros...

“Ya nosotros nos sentimos familia más que amigos, compañeros, vecinos, nosotros ya nos sentimos como de la familia nosotros ya sobre todo el grupo de aquí todos, si hay un problema que pueda tener uno de los compañeros o miramos la forma cómo podemos colaborar cómo podemos ayudar entonces siempre se ha trabajado así me parece muy bonito porque nos vemos como familia no como un grupo individual.” (Entrevista personal)

¿Cuáles fueron los resultados de la investigación?

2. La organización ORDEURCA realiza los **dos niveles de acciones**, *las manifiestas* (marchas, mingas, movilizaciones sociales y asamblea) y *las latentes* (vivero, escuela de formación política, guardia campesina, talleres artísticos y grupo de mujeres). Lo anterior, les permiten alcanzar los objetivos establecidos.

Retomando algunas palabras de los miembros...

“Estamos trabajando para un beneficio a la comunidad sobre todo que esto que se está haciendo hoy es para beneficio de la reforestación de las cuencas del Acueducto que es importantísimo el agua es vida” (Entrevista personal).

¿Cuáles fueron los resultados de la investigación?

3. Se identifica que por medio de la realización de las diferentes acciones mencionadas y el trabajo en equipo se puede aportar a la **construcción de paz**.

Retomando algunas palabras de los miembros...

“Porque siempre que realizamos algo como grupo buscamos el beneficio de todos, entonces de esa forma todo lo que hacemos va a favor de construir paz”. (Entrevista personal)

“Los espacios de compartir como las actividades, asambleas y los compartir es lo que nos ha hecho pervivir 12 años, y creo que ha permitido que la gente se junte y se sienta en casa esa es la esencia”. (Entrevista personal)

Caracterización de memorias colectivas a través del diálogo de saberes entre jóvenes y adultos de la comunidad campesina ORDEURCA de Antomoreno, Sotará.

FABIÁN ANDRÉS BENAVIDES HERNÁNDEZ Y
STEEVEN MARÍN BURGOS.

La conservación de los saberes culturales en las comunidades forma parte de un legado antecesor, y de un presente que se ha ido concibiendo y transformando por las personas que integran estos colectivos; a partir de diferentes prácticas y costumbres, las personas establecen identidades propias y compartidas que ayudan al empoderamiento, compromiso y sentir común por las tradiciones e historias que componen estas comunidades.

Pese a ello, los patrimonios de las comunidades se han visto afectadas por la violencia del país, especialmente en las zonas rurales donde han sido múltiples las violaciones a los derechos humanos, impidiendo que generaciones presentes y futuras salvaguarden y reconozcan las costumbres propias de cada grupo.

La presente investigación toma de los actores de estas movilizaciones sociales a las comunidades campesinas que, como un eje de saberes, a lo largo de la historia han tomado iniciativas en la construcción de políticas más justas hacia el reconocimiento de sus derechos (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2013).

Las múltiples movilizaciones sociales manifiestas por los grupos étnicos y campesinos, que, especialmente en el departamento del Cauca, han promovido la exigencia de sus derechos y el reconocimiento estatal ante un país que ha vivido de forma profunda fenómenos como el conflicto armado y la corrupción política resulta beneficioso para esta investigación, dar cuenta de la memoria colectiva de la organización ORDEURCA bajo el panorama del post acuerdo en Colombia y concretamente en el Cauca, porque como organización se encuentra dirigida a fomentar el pensamiento crítico hacia las políticas públicas, el reconocimiento de Derechos Humanos y la formación de jóvenes líderes que sin discriminar el género consolidan la democracia y la formación de paz.

Los temas principales de la investigación son:

- Memoria colectiva
- Saberes
- Prácticas campesinas

¿Qué es la memoria colectiva?

El autor Baeza (citado en Morales, 2015) comprende ésta como un compendio de recuerdos con un sentido valioso para la comunidad y repleto de significados socialmente compartidos.

Relaciona la implicación significativa de la memoria en el ámbito social, indica que la memoria colectiva fortalece la identidad al crear continuidad temporal, individual y grupal brindando sentido al presente a través de la reconstrucción del pasado (Salas, 2015).

Encontramos dentro:

Lugares de memoria:

Estos aspectos espaciales, son sitios u objetos que además de contener la memoria, brindan el fundamento simbólico que constituye la identidad y a través de los cuales los habitantes de la comunidad dan sentido a su existencia (Vanegas, 2014).

Lo material (monumentos, museos), *simbólico* (banderas, himnos,) y *funcional* (asociaciones, leyes).

Memoria histórica y colectiva:

La primera se identifica por "(...) hechos, acontecimientos y datos comprobables y tangibles y, la memoria colectiva, referida más a construcciones de significados en torno a esos hechos, acontecimientos o datos, vividos desde la percepción subjetiva y no desde lo comprobable, en sí". (Flores, 2012, p.19)

¿Qué son los saberes?

Son diferentes conocimientos y rasgos culturales, donde las personas dentro de una población son las encargadas de instaurar y mantener estas creencias en una comunidad. Para poder conservar los saberes de una comunidad, es necesario que sus integrantes adopten prácticas y pensamientos colectivos como parte del legado a nuevos participantes o descendencias de la comunidad (Núñez, 2004).

Existen cuatro tipos de saberes que pueden ser representadas en una comunidad a lo largo del tiempo en distintas generaciones, como lo son:

2. Los saberes de naturaleza tradicional y modernos

Son Los saberes que involucran la implementación de conocimientos tecnologías modernas, creando un equilibrio con lo tradicional. (Núñez, 2004). Se llevan a cabo prácticas agrícolas tradicionales y modernas por parte del campesino se con el fin de la mejorar y fortalecer la productividad agrícola tradicional.

1. Los conocimientos y prácticas

Aquí se encuentran las actividades llevadas a cabo por la comunidad y que son enseñados por los antepasados o a las personas que aportaron a la construcción de la identidad en una comunidad (Núñez, 2004).

¿Qué son los saberes?

1. Los saberes sustituidos

Son saberes que son remplazados por la comunidad al momento de aprender saberes mas modernos y hacen parte de una trasformación sociocultural que se encuentran en contacto con habitantes de sectores urbanos y su modernidad (Núñez, 2004).

2. Saberes emergentes

Estos saberes están relacionados con prácticas sociales que convierten progresivamente lo tradicional, a lo moderno; algunas habilidades tradicionales del campesino, han sido cambiadas por lo innovador y eficiente que pueden llegar a ser estas nuevas herramientas que facilitan la productividad de labores habituales del campesino (Núñez, 2004).

¿Qué son las prácticas campesinas?

Las prácticas se encuentran vinculadas no solo al ejercicio de labrar la tierra, se relacionan más a una profunda relación con el significado del territorio donde las actividades cotidianas tanto culturales como tradicionales fortalecen la identidad grupal y el sentido comunitario (Morales, 2015).

Las prácticas que articulan los saberes, se forjan con el tiempo en elementos más sofisticados que destacan acciones más allá del uso del suelo, como las prácticas herbolarias, creencias, tradiciones, artesanías y expresiones orales donde se transmiten valores (Ministerio de cultura, 2014 ;Núñez, 2004).

Es importante comprender:

Tierra y territorio:

El campesino posee una relación constante con la tierra y el territorio, para lo cual la corte constitucional (Gaviria, 2014) a través de la sentencia T-763/2012 menciona que la tierra hace alusión a la base física de un asentamiento humano, mientras que el territorio hace referencia a las relaciones espirituales, sociales, culturales, económicas, entre otras, que construyen las personas y las comunidades alrededor de la tierra.

¿Cuáles son los objetivos específicos de la investigación?

1

Caracterizar la memoria colectiva a través del diálogo de saberes entre jóvenes y adultos de la comunidad campesina ORDEURCA.

2

Identificar los hechos de la memoria histórica que establecen la memoria colectiva de la comunidad de ORDEURCA.

3

Describir el sentido de las experiencias y de los lugares que nutren la memoria colectiva de la comunidad.

4

Describir los saberes y prácticas de jóvenes y adultos de la comunidad ORDEURCA que influyen en configuración de la memoria colectiva.

¿Cuáles fueron los resultados de la investigación?

Hechos de la memoria histórica que establecen la memoria colectiva de la comunidad de ORDEURCA:

Se reconocen tres hitos que son fundamentales para la organización: **los hechos de inseguridad en la vereda Antomoreno, la obtención de la finca “semillas de resistencia” y el nacimiento de la guardia campesina.**

Primer hecho histórico: Oleada de violencia, inseguridad y contaminación en Antomoreno.

Antomoreno, fue una vereda que en años 2007, 2008 y 2014 experimentó altos focos de inseguridad y contaminación en distintos sectores, en especial en un fragmento de la carretera que es llamado “la planada” que fueron precedentes para el nacimiento de la guardia campesina.

Retomando algunas palabras de los miembros...

"En el 2007, 2008 entre eso, yo tendría como 10 años, resulta que ese día yo bajaba pues yo estudiaba en la García Paredes pues y yo bajaba cuando estaba el ejército, que no que ustedes no pueden pasar, y ese día era un enfrentamiento de extorsionistas y mataron un poco. Desde ahí pues bueno uno ya más miedo le tiene, porque ¡fueron ocho en un día!". (Entrevista personal)

¿Cuáles fueron los resultados de la investigación?

Hechos de la memoria histórica que establecen la memoria colectiva de la comunidad de ORDEURCA:

Segundo hecho histórico: “semillas de resistencia”:

La lucha de ORDEURCA logra establecer un espacio valioso y de encuentro para la comunidad (Soto, 2014).

Retomando algunas palabras de los miembros...

"ORDEURCA gana la finca con una movilización con el paro del 2013, 2012, con el paro nacional agrario que fue fuerte ahí se pone que la gente en ORDEURCA le faltaba tierras, que ORDEURCA no tenía tierras, y entonces en ese tiempo como el señor que vivía aquí estaba vendiendo y entonces (...) por el INCODER sale la plata y no ganamos todo, pero ganamos porque peleamos por tierras" (Entrevista personal).

Tercer hecho histórico: El nacimiento de la guardia:

Sucede bajo una particularidad, y es que la obtención de la finca por parte de ORDEURCA llega en el momento en que Antomoreno atraviesa por un marcado periodo de inseguridad asociado a la delincuencia común, logrando incidir en la solución de dicha problemática cuando nace la primera guardia campesina donde tres mujeres realizan el primer recorrido por territorio.

Retomando algunas palabras de los miembros...

Si bien es cierto ahí nace la primera guardia nuestra es porque nosotros ya teníamos el pensamiento de conformar unas guardias porque oía mucho el tema de guardias indígenas y eso me gustaba.

¿Cuáles fueron los resultados de la investigación?

El sentido de las experiencias y de los lugares que nutren la memoria colectiva de la comunidad ORDEURCA

Algunos de ellos son:

Finca semillas de resistencia.

Retomando algunas palabras de los miembros...

Vivero

El origen del vivero nace de la propuesta de la guardia campesina por generar diferentes espacios que sean socialmente compartidos por las personas de la organización, donde por medio del ejercicio del cultivo y la limpieza del vivero se conciben diálogos e interacciones que revivan los recuerdos y experiencias del mismo grupo.

Retomando algunas palabras de los miembros...

"La gente en esos espacios se ponga a debatir a construir país desde esos espacios porque ese vivero es un espacio de formación también, porque estás conociendo las experiencias" (Entrevista personal)

La finca es considerada en principio, según comentan los entrevistados, como un sitio estrictamente de trabajo donde las relaciones sociales se encontraban mediadas en función de una remuneración económica.

"Después de la obtención de la finca, este lugar se ha convertido en el sitio de encuentro donde se piensan y debaten las problemáticas locales y regionales que afectan al campesino en la actualidad" (Entrevista personal)

Casas de la guardia

La guardia campesina realizan encuentros en las casas de cada uno de sus miembros, siendo estos sitios lugares donde se empiezan a formar recuerdos y anécdotas sobre los recorridos ambientales y territoriales a la vez que se comparten experiencias y alimentos en cada hogar, fortaleciendo de esta manera el sentido comunitario

¿Cuáles fueron los resultados de la investigación?

Saberes y prácticas de jóvenes y adultos de la comunidad ORDEURCA que influyen en configuración de la memoria colectiva

Los conocimientos y prácticas: →

Dentro de los saberes que han sido salvaguardados por la comunidad, los entrevistados convergen en elementos que de forma general pueden ser observados estos son: la agricultura y tradición, los modos culturales y el diálogo intergeneracional.

Se hace más frecuente en los jóvenes campesinos vincularse a la organización, proporcionando muchos cambios en las vidas de ellos, en sus formas de pensar, sus discursos, etc.

← **Saberes Emergentes:**

Los saberes de naturaleza tradicional y modernos: →

El campesino en sus actividades tradicionales ha integrado técnicas y tecnologías modernas como el uso de guadañadoras y motocicletas, así como también, en el caso de las guardias campesinas la implementación de radioteléfonos para el desarrollo de comunicaciones exclusivas de sus integrantes.

La participación de las mujeres campesinas en la familia se ha caracterizado principalmente por contribuir en gran medida a las tareas del hogar, mientras que los hombres se han desempeñado en labores que contribuyan económicamente a la familia, sin embargo, ahora realiza actividades de vigilancia como guardia campesina.

← **Los Saberes Sustituidos:**

Recomendaciones a la Organización para el Desarrollo Urbano y Campesino.

Se recomienda a la organización ORDEURCA que sigan realizando e implementando las diferentes acciones que de manera colectiva han venido realizando al cabo de los años, tanto en la participación de las movilizaciones, asambleas, entre otros, como en lo que hacen dentro de la organización; el vivero, la escuela de formación política kinkajú, los talleres, las reuniones de la guardia campesina, entre otras actividades en las que comparten los miembros, debido a que esto ha generado un gran impacto en la comunidad y en la sociedad en general.

Se sugiere seguir trabajando y fortaleciendo los saberes culturales y del campo con participantes ajenos a la organización por la defensa de los derechos humanos de los líderes sociales quienes han sido los más afectados en los procesos organizativos, igualmente, seguir realizando la escuela de formación política y educación popular para fortalecer los temas de cultura de paz. Es importante resaltar que es primordial establecer espacios de esparcimientos y que se puedan retomar actividades culturales.

Recomendaciones a la Organización para el Desarrollo Urbano y Campesino.

En relación a la organización, es necesario continuar fortaleciendo los procesos de formación en el que se compartan espacios de prácticas habituales como la siembra, los recorridos de la guardia y festividades comunitarias en las que, como parte del compartir de saberes campesinos entre jóvenes y adultos, se conserve la memoria histórica y colectiva a través de las conversaciones que se instauran en estos lugares.

Los diálogos deben estar dirigidos a valorar los puntos de vista desde las diferentes perspectivas de edad, donde se generan debates intergeneracionales de niños, jóvenes y adultos que instruyan la escucha hacia el reconocimiento del saber del otro; por esto, es necesario implementar lugares de plática que permitan que las distintas generaciones se complementen entre sí, a partir de sus múltiples y diferentes perspectivas, valorando de esta manera lo compartido y se dialogue en estos espacios, ayudando a reforzar vínculos y a ofrecer mejores relaciones entre generaciones hacia el rescate de prácticas perdidas.

Agradecimientos

Agradecemos a la Organización para el Desarrollo Urbano y Campesino (ORDEURCA) por brindarnos la oportunidad de compartir experiencias que nos forman a nivel personal y profesional, permitiendo sentirnos parte de la comunidad, y de esta manera enseñarnos que más que ser una organización debemos ser una familia.

(Leidy Andrade, Jenny Gómez, Luisa Palacios y Camila Vargas)

Agradecemos a W.Q y a los demás miembros de la Organización por permitirnos compartir y hacer parte de esta maravillosa experiencia del trabajo comunitario, formándonos con compromiso social. A cada uno de los líderes sociales, quienes nos enseñaron y compartieron de manera generosa sus prácticas y saberes, a ellos en especial queremos brindar nuestros más sinceros agradecimientos.

(Marbel Marengo y Fernanda Restrepo)

Agradecemos a la Organización Para el Desarrollo Urbano Y Campesino (ORDEURCA) por brindarnos un segundo hogar y permitirnos ser acogidos para ser parte de la formación social, ambiental y política, borrando las diferencias imaginarias entre disciplinas y sectores sociales dejándonos solo ser y compartir como familia.

Fabian Andres Benavidez y Steven Marín Burgos

Referencias de la primera investigación

- Ardila, R. (2001). ¿Qué es la psicología de la paz? *Revista Latinoamericana de Psicología*, 33(1),39-43. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/805/80533104.pdf>
- Asamblea general de las Naciones Unidas (1999) *Resolución 53/243. Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz. Organización de las Naciones Unidas*. 217 A. Recuperado de: http://www.fund-culturadepaz.org/spa/DOCUMENTOS/DECLARACIONES,%20RESOLUCIONES/Declaracion_CulturadPaz.pdf
- Barrera, D. (2017). Realidades dadas en Colombia: Un llamado urgente a la psicología de la liberación. *Revista médica colombiana*, 9(1),229-242. Medellín Colombia
- Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento [CODHES]. (2019). *Lideresas Sociales en Colombia: el relato invisible de la crueldad*. Recuperado de <https://codhes.files.wordpress.com/2019/03/informe-lideresas-sociales-codhes-marzo-2019.pdf>
- Chávez, Y. (2017). ¿Paz positiva? o ¿paz negativa? Reflexiones de líderes y lideresas víctimas del conflicto armado en Soacha, Colombia. *Prospectiva, Revista de Trabajo Social e intervención social*, (24) 69-93. Doi:10.25100/prts.v%vi%i.5839
- Hernández, I. Luna, J. y Cadena, M. (2017). Cultura de paz: Una construcción desde la escuela. *Revista Historia de la Educación Latinoamericana*, 19 (28), 149 - 172. Doi: <https://doi.org/10.19053/01227238.5596>

Referencias de la primera investigación

- Jiménez, M. y Ramírez, J. (2010). La acción colectiva y los movimientos sociales campesinos en América Latina. *Inverciencia*, 35 (9), 704-708. Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33914212012>
- Menanteux, M. (2014) Resiliencia comunitaria. abordaje teórico y vinculación al ejercicio de la psicología en el contexto latinoamericano actual comunitaria. (tesis de maestría) Universidad de Chile. Chile.
- Pérez, P. (2015). Cultura de Paz y Resolución de Conflictos: La importancia de la Mediación en la construcción de un Estado de Paz. *Ra Ximhai*, 11 (6), 109-131. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46139401006>
- Torres, A. (2009). Acción colectiva y subjetividad. Un balance desde los estudios sociales. *Revista Folios*, (30), 51-74. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/3459/345941360004.pdf>
- Uriarte, J. (2013). La perspectiva comunitaria de resiliencia. *Psicología Política*, 47, 7-11 Recuperado de <https://www.uv.es/garzon/psicologia%20politica/N47-1.pdf>

Referencias de la segunda investigación

•Merino, C. (s. f.). *Inteligencia colectiva*. Recuperado de http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/55765/2/Inteligencia%20e%20identidad%20colectiva%20en%20las%20organizaciones_M%C3%B3dulo1_Inteligencia%20colectiva.pdf

•Tarrow, S. (1997). *El poder en movimiento: Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Recuperado de <https://derechoalaciudadflacso.files.wordpress.com/2014/01/sidey-tarrow-el-poder-en-movimiento-los-movimientos-sociales-la-accion-colectiva-y-la-politica.pdf>

Referencias de la tercera investigación

- Flores, D. (2012). *Juventud y memoria colectiva del conflicto armado* (Tesis de maestría). Universidad centroamericana José Simeón Cañas, antiguo Cuscatlán es un municipio de El Salvador, El Salvador. Recuperado de <http://www.uca.edu.sv/gescom/wp-content/uploads/2017/03/tesis12.pdf>
- Gaviria, J. (2014). *Educación Rural Y Saberes Campesinos En Tierradentro Cauca: Estudio del proceso organizativo de la Asociación Campesina de Inzá Tierradentro (ACIT). 2004 a 2012* (Tesis de maestría). Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Recuperado de <http://bdigital.unal.edu.co/46364/1/93295746.2014.pdf>
- Ministerio de cultura. (2014). *Entre memorias, haceres y saberes: intercambios y conversaciones sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial campesino en Colombia*. Bogotá, Colombia. Recuperado de: http://www.tropenbos.org/file.php/1883/entre_memorias_haceres_y_saberes_web.pdf
- Morales, L. (2015). *De la memoria colectiva e identidad colectiva, al establecimiento de lugares de la memoria en la vereda la Florida del municipio de Viotá* (tesis de pregrado). Universidad Piloto De Colombia, Bogotá, Colombia. Recuperado de <http://repository.unipiloto.edu.co/bitstream/handle/20.500.12277/571/Trabajo%20de%20grado.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Organización de las Naciones Unidas [ONU]. (2013). *Declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales (20 de junio de 2013)*. Recuperado de https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGPleasants/A-HRC-WG-15-1-2_sp.pdf

Referencias de la tercera investigación

- Núñez, J. (2004). Los saberes campesinos: Implicaciones para una educación rural. *Investigación y Postgrado* 19(2), 13-60. Recuperado en: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-00872004000200003&lng=es&tlng=es.
- Salas, M. (2015). *Memoria colectiva a través del arte en adolescentes de la agrupación arena y esteras* (Tesis de pregrado). Universidad católica de Perú, Lima, Perú. Recuperado de <http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/7333>
- Soto, L. (2014). La narración oral como herramienta en la construcción de la memoria colectiva de la violencia: experiencia con mujeres víctimas de desplazamiento forzado en Colombia. *Revista Colombiana de Ciencias Sociales*, 5(1), 55-76. Recuperado de: <http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/RCCS/article/view/1206/1182>
- Vanegas, O. (2014). Los lugares de la memoria: espacios históricos de Ambalema y su representación en el imaginario social de las nuevas generaciones. *Plumilla educativa*, 190 -206. Recuperado de: <http://revistasum.umanizales.edu.co/ojs/index.php/plumillaeducativa/article/view/761/845>